

O'ZBEK TILINING SOHALARDA QO'LLANISHI VA UNING JAMIYAT HAYOTIDA TUTGAN O'RNI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6548815>

Shavkatjonova Muhlisa Asqarali qizi

Andijon davlat universiteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 202- guruh

Annotatsiya. *Insonning eng muhim xususiyatlaridan biri sizlash qobiliyatidir. Ravon nutq orqali ifodalangan fikr tushunarli va yoqimlidir. Nutq harakatlari murakkab a'zolar tizimi orqali amalga oshiriladiki , bunda bosh miya faoliyati asosiy rol o'ynaydi , nutq faqat inson uchun xos bo'lgan alohida va yuqori darajadagi aloqa shaklidir. Nutqiy aloqa jarayonida kishilar fikr almashadilar va bir - birlariga ta'sir etadilar. Nutqiy aloqa til orqali amalga oshiriladi. Nutq talaffuzi mexanizmi harakatini tushunish uchun nutq apparatining tuzilishini yaxshi bilishi zarur. Nutq buzilishi uzoq yillar davomida o'rganib kelayotgan sohadir. Nutqning normal faoliyati holatiga uning psixofiziologik mexanizmlarning zaiflashuviga bog'liq holda til normalaridan chetlashuvi bilan belgilanadi.*

Kirish so'zlar: *so'zlash qobiliyati , ravon nutq , til , nutq.*

Nutq tilni ishga solish jarayonidir. Subyektning nutqiy faoliyati ichki vositasi va uni amalga oshirish usullari sifatida til va nutqni o'z ichiga oladi. Nutq bu psixik xodisa , kishilarning shaxslararo o'zaro muayyan hamkorligi sharoitlarda rivojlanadigan , individual xususiyatlarga ega bo'lgan shaxs mulkidir. U tildan farqli ravishda ijtimoiy - tarixiy sharoitlarda rivojlanadigan xalq ijtimoiy mulki hodisasidir.

Ravon nutq kishilarning muloqotini va o'zaro bir - birlarini tushunishlarini ta'minlovchi mazmunan keng yoyilgan fikrdir. Ravon nutqni fikrlar dunyosidan ajratib bo'lmaydi : ravon nutq - bu fikrlar ravonligidir , unda bolaning mantiqiy fikrlash , o'zi qabul qilayotganlarini mulohaza qilish va ularni to'g'ri ifodalash qobiliyati aks etadi. Ravon nutqni shakllantirish , uning vazifasini o'zgartirish murakkablashib borayotgan bola faoliyat oqibati bo'lib , u bolaning atrofdagilar bilan muloqotga kirishish sharoiti , muloqot shakliga bog'liq bo'ladi. Ravon nutqni shakllanishi ilk yoshdan boshlab asta - sekin ro'y beradi. Bolalar hayotining dastlabki yetti yilida atrofdagi kishilar bilan muloqot vositasi sifatida nutqning paydo bo'lishi va uni rivojlantirish jarayoniga alohida e'tibor qaratish zarur. Har bir kishi hayotida ravon nutq

muhim ahamiyatga ega bo'lib , u uchta asosiy vazifani bajaradi : individuallararo , ichki individual va umuminsoniy.

Til millatning noyob xazinasi bo'lib , doim og'zaki va yozma holda namoyon bo'lgan. Boy , yorqin , maroqli nutq so'zlayotgan kim bo'lishidan qat'iy nazar , nuri hisoblanadi. Tilning oliyjanob imkoniyatlar nutq orqali nutq jarayonida ochiladi. Nutq bo'lmas ekan tilning cheksiz imkoniyatlari yuzaga chiqmay qolaveradi. So'z va g'azal sultoni A.Navoiy til va nutq munosabatlarini shunday izohlaydi. " Til shuncha sharafi bilan nutqning qurolidir. Agar nutq nomaqbul bo'lib chiqsa tilning manfaatidir " .

Demak til qancha zo'r bo'lmasin , u nutq uchun qurol sifatida xizmat qilar ekan. Agar til o'q bo'lsa , nutq kamondir. O'qning qudrati , kamonning qudratiga bog'liq.

Bugungi kunda Respublikamizda ta'lim tizimini chuqur isloh qilish masalalari jamiyatimiz rivojlanishining asosiy qismida aylandi. Bu islohotlarni amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha " Harakatlar strategiyasi " dasturiy amaldir.

Darhaqiqat , ona tilini o'qitishdan asosiy maqsad - o'quvchilarda o'z ona tilida fikrni to'g'ri , aniq , ravshan va go'zal ifodalay olish ko'nikmalarini rivojlantirishimiz lozim.

O'quvchilarga til hodisalari alohida hodisalar sifatida emas , balki nutq imkoniyatlarini kengaytiruvchi vositalar sifatida o'rganish maqsadga muvofiq. Masalan , o'quvchilar fonetikadan " Nutq tovushlari " mavzusini nutq madaniyati va o'zbek tilshunosligining dolzarb muammolarini o'rganar ekanlar , asosiy diqqat e'tibor tovushlarning trio talaffuzi va imlosini o'zlashtirish bilan birga , so'z boyligini oshirishga qaratilishi lozim.

Xulosa. O'quvchilarda adabiy til va sheva elementlarini yaxshi farqlash ko'nikmalarini shakllantirishga erishish adabiy til me'yorlarini o'rgatishga keng yo'l ochadi. O'quvchi nutqini rivojlantirish murakkab jarayon. Unga monelik qilayotgan omillar faqat ta'lim mazmuni yoki o'qituvchigagina bog'liq emas. Unga monelik qilayotgan omillar faqat ta'lim mazmuni yoki o'qituvchigagina bog'liq emas. Bu jamiyatga ham bog'liq masala. Barcha imkoniyatlar to'laligini ishga solinsa fikrni og'zaki va yozma ravishda to'g'ri , ravon ifodalashga o'rgatish jarayoni oson kechadi. O'quvchi nutqini rivojlantirish masalalari o'z yechimini topadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. X.Muhiddinova , Z. Salisheva , X. Po'latova. O'zbek tili. -- T.2012
2. M.X.Ahmedova , K.A.Gayubova. O'zbek tili. -- T.2019
3. <http://kutubxona.ziyonet.uz>